

Introducing digitalization in early childhood challenges and prospects

Researcher Ihsan Dahan

Dahan@gmail.com

Issn print: 2710-3005. Issn online: 2706 – 8455, Impact Factor: 1.705, Orcid: 000- 0003-4452-9929, Doi, PP 62-73.

Abstract: No one can deny that Information and Communication Technologies have given rise to much debate these days. They have become a necessity anchored in all sectors of activity, and more particularly the field of early childhood education which is of particular importance. Because this pivotal phase is characterized by a multitude of physical and moral transformations. It is during this period that basic functions develop and the child acquires various skills. By introducing digital educational activities, it stimulates the child's brain and allows it to develop in a timely and supportive environment. The objective of this research is to collect the representations of educators in relation to the introduction of digital in educational activities in two pilot schools within the Moroccan Foundation for the Promotion of Preschool Education (FMPS) in Morocco, and having benefited from the FMPS DIGITAL program. The corpus we submitted for analysis covers a sample of 20 educators. Data collection was carried out using a semi-structured interview. The results showed that the experience is not without risks, but however the interviewees still seem passionate about this fruitful experience. But still they need an extensive training and the right educational support.

Keywords: Technology, Early Childhood.

Contexte et Problématique

A travers le monde, une obsession persistante est portée envers la période de la petite enfance, pour la simple raison que durant cette phase charnière l'enfant se développe graduellement, un développement intégré et simultané touchant différents aspects, langagier, cognitif, psychomoteur, affectif et social. Au cours de cette

phase charnière l'enfant acquiert des bases solides, des compétences nécessaires de solidarité, de partage, de socialisation, d'autonomie pour assurer un développement sain et harmonieux. Grâce à ses nombreuses habiletés, l'institution préscolaire favorise chez l'enfant l'effort intellectuel et la création artistique et favorise chez lui le besoin d'apprendre.

Toutefois, de nos jours on remarque que l'utilisation des technologies de l'information et de la communication est devenue une nécessité ancrée dans la vie quotidienne et représente un outil primordial pour soutenir les enfants dans l'apprentissage en bas âge. Ce qui nous pousse à dire que ce levier majeur s'impose dans tous les secteurs d'activités et plus précisément l'éducation de la petite enfance. En introduisant des pratiques numériques en classe, des tableaux interactifs, des tablettes. Cela a des retombées majeures sur l'épanouissement de l'enfant et le développement des compétences sociales, cognitives et émotionnelles.

Par ailleurs, la présence d'une forte volonté institutionnelle pour promouvoir l'intégration des TIC dans l'enseignement au Maroc est soulignée dans le levier 10 de la Charte de l'Éducation et de la Formation [\[Utiliser les Nouvelles Technologies de l'information et de la Communication\]](#). (Faouzia Messaoudi, 2012).

Ces derniers favorisent l'échange et la communication. Selon une étude faite au Maroc par l'agence Nationale de réglementation des télécommunications (ANRT 2015). (Amel Nejjari, 2017/2 (n° 78),).Le taux d'utilisation des Tics a augmenté d'une manière clairvoyante. Sans omettre l'introduction du numérique dans les établissements qui a

suscité un regain d'intérêt depuis des décennies vu que l'introduction des outils numériques dans le système d'éducation et de formation a fait l'objet d'une polémique sans précédent entre les partisans qui stipulent que l'utilisation des Tics a un réel impact sur la motivation des enfants, ainsi, que c'est une compétence primordiale de la réussite scolaire du moment qu'on vit dans un monde numérique, ces outils stimulent la persévérance des enfants, motivent les éducateurs en changeant le mode de travail et aident les enfants en situation de handicap ou en difficulté d'apprentissage à s'intégrer et réussir pleinement à l'école, et entre les opposants qui prouvent que ce n'est pas la panacée, en démontrant qu'ils servent à soutenir les apprentissages et non pas remplacer le côté humain (rôle de l'éducateur). (ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC, 2019).

De nos jours, on remarque que l'interaction des enfants avec les Smartphones, tablettes, ordinateurs est en vogue, d'où la nécessité d'introduire ces dispositifs à l'école pour engager les enfants dans des activités éducatives ludiques issue du numérique sans s'emparer son sens naturel d'exploration et sans freiner sa créativité. L'école préscolaire doit sélectionner des activités instructives et éviter les programmes qui rendent les enfants des récepteurs inactifs.

Tous le monde s'accordent pour dire que les Tics ont changé le vécu des êtres humains et ont fortement pris racine dans notre quotidien. Nous apercevons que cette thématique à fait l'objet d'une controverse entre la communauté scientifique. En tant que chercheur dans le domaine de l'éducation, cette situation nous interroge et nous sommes face à des questions qu'il convient de traiter.

- Quels sont les principaux bienfaits et défis de l'intégration des Tics dans une classe d'éducation préscolaire ?
- Quelles sont les perceptions des éducateurs par rapport à celle-ci ?

I. Aperçu théorique : Les Tics en éducation

Il est extrêmement important de savoir ce qu'on cherche à savoir par le numérique à l'école préscolaire ou l'introduction des TIC pour mieux cerner la problématique de la recherche. En éducation les TIC sont un ensemble de technologies fondées sur l'informatique, le Multimédia, et l'audiovisuel et qui ont pour but principal le stockage, le traitement et la transmission de l'information sous forme de données prenant divers types à savoir, texte, son, image, vidéo... en favorisant le partage et la diffusion de l'information. (Najjar, Le 10 Décembre 2015).

Il est vrai que le numérique a changé le monde et s'est accru ces dernières années notamment dans les pays développés. Ce qui a suscité un débat sur ses répercussions et ses bienfaits sur le bien être, la santé des enfants. Certains croient dur comme fer que l'introduction des technologies est une aubaine pour les enfants en matière de ressources riches et de possibilités d'apprentissage. Et d'autres la considère étant un fléau menaçant l'humanité et hasarde le développement sain des enfants, du moment que le nombre d'enfants qui utilisent ces moyens technologiques augmentent jour après jour.

Dans ce qui suit, nous mettons l'accent sur le volet théorique de notre recherche qui concerne les avantages et les défis des Tics pour les systèmes d'éducation et de formation.

- Bienfaits et avantages du numérique sur l'enfant.

Nul ne peut admettre que l'utilisation rationnelle des Tics est une compétence fondamentale qui prédit la réussite scolaire ultérieure des enfants, et plus spécialement les enfants en difficulté d'apprentissage. Selon Julien Bugmann et Thierry Karsenti, « les tablettes jouent un rôle crucial dans l'apprentissage individualisé et le développement de la confiance des jeunes souffrant d'hyperactivité ou de déficit d'attention » (ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC, 2019). En outre, cet outil de travail inéluctable permet à l'enfant d'apprendre la coopération et l'entraide du fait que les travaux se font en binôme ou en groupe, et les enfants les plus doués en informatique peuvent soutenir les enfants qui expriment des difficultés. De plus, l'utilisation des nouvelles technologies peut développer le langage des petits en communiquant avec leurs pairs sur les outils technologiques, ils utilisent un langage adapté et convenable à l'informatique. De même, l'enfant acquiert des habiletés d'observation et de vigilance, en devenant très attentif avec les consignes de l'activité et en écoutant minutieusement les recommandations de l'éducateur. (TIC et services de garde). Selon Millard R et Waese M (2007). Les bienfaits des technologies se multiplient, en se focalisant sur l'effet incontournable de l'image qui permet à l'enfant d'interagir efficacement avec les histoires électroniques en racontant les événements même s'ils ne sont pas aptes de lire le texte. L'enfant devient autonome et prend seul l'initiative d'utiliser la tablette ou l'ordinateur et modifier l'image, la forme des lettres et encore classer leurs travaux dans un dossier virtuel. (TIC et service de garde). Il sera apte d'apprendre et encouragé pour donner de son mieux lorsque le contenu est attractif et adapté à

son âge.

- Les effets néfastes du numérique sur l'enfant.

Les défis et les contraintes d'utilisation des Tics s'observent sur différents volets. Tout d'abord, cette technique coûteuse nécessite une formation approfondie pour les pratiquants (corps enseignant). Et en ajoutant les nouvelles technologies au cours magistraux cela peut entraîner des difficultés en le considérant comme un fardeau qui alourdit la charge de travail la non maîtrise des outils informatiques est aussi une difficulté de grande ampleur, sans oublier que le matériel dispendieux, le budget important alloué à l'équipement, les ressources qualifiées, le temps alloué à la formation des éducateurs, les campagnes de sensibilisation.

Un autre aspect important c'est que ce sujet a connu une controverse sur l'utilisation des TICES dans les pays développés et les pays en voie de développement qui ne se déclare pas de la même façon. Les pays pauvre se voient obligés suivre ce progrès voire, ce déficit technologique malgré les difficultés qu'il peut engendrer. En plus, plusieurs chercheurs ont confirmé que les défis du numériques peuvent être liés aux contenus et aux contacts (Unicef pour chaque enfant , 2017). En ce qui concerne le contenu, les enfants peuvent être exposés à des formes de publicités menaçantes (violence, discrimination, haine, danger, suicide, racisme, harcèlement sexuel, agression, contenu extrémiste...).En outre, le contact avec des inconnus, peut engendrer des problèmes de sécurité, et l'enfant peut être victime d'un acte sexuel ou d'une exploitation commerciale de la part des malfaiteurs.

II- Méthodologie

1. Méthode et Procédure

L'objectif de notre recherche est de mettre le point sur l'état des lieux de l'utilisation des Tics dans les écoles préscolaires, ainsi que ses retombés majeurs sur l'enfant en se focalisant sur l'expérience personnelle de chaque éducateur.

Nous avons mené une étude qualitative à l'aide d'un entretien semi-directif.

Pour ce faire. Nous avons entretenu par le biais d'une conversation téléphonique, en vu des circonstances actuelles de la propagation de la pandémie, avec les éducatrices de deux écoles pilotes situées au centre et à l'est du Maroc, vu que ces écoles ont bénéficié d'un programme « FMPS DIGITAL » d'où la nécessité d'introduire les technologies dans une perspective pédagogique afin d'accompagner l'ensemble du staff éducatif et fournir les ressources nécessaires pour intégrer les Tics dans les pratiques pédagogiques. L'entretien a duré 30 minutes et les interviewées ont été libres de s'exprimer aisément en vue de parvenir à une conclusion sur les points forts et faibles afin d'intervenir efficacement.

Cette méthodologie nous a permis de mieux comprendre l'importance d'intégrer les Tics dans le système éducatif marocain et plus spécialement au préscolaire. L'objectif étant de mettre le point sur les problèmes existants, et puis proposer des alternatives et des stratégies pour l'éducateur afin de l'accompagner dans cette nouvelle mission, accroître son efficacité, développer sa compétence et même le

motiver pour donner de son mieux.

2- Echantillon

L'échantillon retenu se compose de 15 répondants relevant des écoles de la Fondation Marocaine pour la Promotion de l'enseignement préscolaire dans deux villes Rabat et Oujda.

3- Instrument utilisé

Afin de collecter les données relatives à l'intégration des Tics au préscolaire. Nous avons utilisé un entretien semi-directif adressé aux pratiquants des écoles pilotes ayant bénéficié du programme FMPS Digital. L'entretien se compose de sept questions .5 questions fermées et 2 ouvertes, intimement liés aux objectifs de la recherche. Les questions posées ont été choisies minutieusement et sélectionnées à partir d'une large recension des écrits dans le domaine de la technologie. Ainsi trois axes majeurs ont fait l'objet de notre interview. Il se base sur des interrogations classées dans un ordre logique afin de ne pas déconcentrer l'interlocuteur.

III- Evaluation des Dispositifs et retour des expériences

D'après les réponses des interviewées, nous avons constaté plusieurs éléments qu'il convient de les citer et de les prendre en considération afin de réussir la digitalisation du contenu élaboré par la Fondation.

Le numérique éducatif est un levier majeur de la réussite des nations s'il est utilisé de manière correcte et convenable.

L'intégration des Tics a été révélée une bonne initiative pour les

répondants qui ont déclaré que cette expérience a été bénéfique sur plusieurs plans. Tout d'abord, les outils didactiques interactifs, digitalisation des affichages rituels, les séquences vidéo pour le lexique (thèmes des projets éducatifs, activités rituelles). (Projet FMPS DIGITAL, 2019) ont encouragé l'innovation des éducateurs qui ont pris l'initiative de s'autoformer en dépit des problèmes techniques qu'ils ont rencontrés. Elle a facilité la tâche de l'éducateur, et a rendu les informations accessibles et à la portée de la main.

- Les enfants ont été séduits en premier lieu par les couleurs vifs, par la digitalisation du classeur sous forme d'activités interactives (application pour tablettes Android), par les contes fantastiques et par la manipulation des tablettes, et même ils pouvaient continuer l'apprentissage à la maison, notamment avec la situation actuelle de la pandémie qui a obligé les écoles à opter pour l'alternance de journées en présentiel et à distance. Le numérique leur a permis de s'adapter facilement à un nouvel environnement de travail.

Pour le processus d'enseignement, l'intégration des Tics améliore les conditions d'apprentissage, encourage la créativité, favorise les innovations dans les pratiques pédagogiques, et repose sur une démarche structurée, logique et bien réfléchie.

Cependant cette expérience n'est pas exempte de risques, la présence massive de la technologie, l'usage excessive et non-justifié présente un bouleversement sociétal perturbant.

Concernant les obstacles majeurs qui ont émané des entretiens, ils sont d'ordre humain et matériel. Le premier défi qui se pose est celui

de l'équipement coûteux et le nombre important des enfants scolarisés dans le réseau d'écoles de la Fondation répartie dans des zones rurales, urbaines et périurbaines. De plus, le temps alloué à la formation n'est pas suffisant, et la formation s'est déroulé dans une semaine ce qui a engendré des difficultés d'ordre technique pour les éducateurs. *« Avec le tableau interactif, c'était sans difficultés, même agréable à utiliser, le tour de rôle était facile ; Par contre l'utilisation des tablettes, c'était un peu plus compliqué, les activités demandent une assistance avec chaque enfant qui demande a chaque fois de changer l'activité, le groupe qui ne travaille pas est très frustré en attendant le changement des groupes ».*

Un autre défi important à signaler, c'est le temps qui entrave la préparation des activités, vu que l'utilisation des moyens interactifs se fait à l'école, ce qui signifie que le temps est un empêchement pour les éducateurs dans la préparation des activités, en signalons que l'existence des tableaux interactifs à l'école ne veut pas dire qu'ils sont utilisé de manière réfléchi.

Il est primordial de souligner que la gestion de classe et des enfants présente un frein pour les éducateurs qui rendent difficile le processus d'activité.

Les interviewées ont dévoilé que cette expérience était bénéfique pour eux, en dépit du temps restreint alloué à la formation et souhaitent inclure des modules dans la formation initiale et continu, limiter le nombre d'enfants en classe pour une bonne gestion de classe, et assurer le suivi continu et effectuer des évaluations pour se rassurer que l'intégration des Tics se fait correctement et sans obstacles.

Conclusion et Recommandations

Dans le cadre de notre étude, notre ambition était d'abord de déterminer les perceptions des éducatrices vis-à-vis des outils technologiques en classe d'éducation préscolaire. Cette procédure visait pareillement à déceler les principaux bienfaits et défis que les éducateurs ont rencontré lors de cette expérience. Nous avons opté pour un groupe d'expérience qui se composait de deux écoles pilotes, celles-ci ont été équipées par des tableaux interactifs et des tablettes pour chaque enfant. L'ensemble de personnes concernées par l'étude ont déclaré que les outils technologiques offrent d'innombrables possibilités d'apprentissage pour enrichir les activités éducatives d'une part, et d'autre part favorise chez l'enfant le besoin de découverte, de motivation, d'implication, d'acquisition des savoirs et des savoir-faire.

En ce qui concerne les limites de recherche, l'influence de l'intégration des Tics est difficile à discerner chez les enfants de 4-5 ans, par rapport à un élève ou un collégien qui peut s'exprimer aisément. Tandis que le système éducatif n'est pas digitalisé en entier, ce qui nous pousse à ne pas se baser sur des observations ou des entretiens obtenus dans le cadre d'une étude exploratoire. De plus, l'usage excessif ou inadéquat des Tics, ainsi que l'absence de la sensibilisation de l'adulte peuvent avoir de mauvaises répercussions.

Bibliographie

- Amel Nejjari, I. B. (2017/2 (n° 78),). L'usage des TIC à l'école marocaine : état des lieux et perspectives. *Hermès, La Revue* , 55 à 61.
- ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC. (2019). *L'UTILISATION DU*

NUMÉRIQUE DANS LES ÉCOLES. Abidjan: Assemblée Parlementaire de la francophonie: SECTION DU QUEBEC .

- ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC. (2019). *L'UTILISATION DU NUMÉRIQUE DANS LES ÉCOLES*. Abidjan.
- Faouzia Messaoudi, M. T. (2012). *Réussir l'intégration des TICE au Maroc : regard sur le déploiement de la stratégie nationale GENIE*.
- Najjar, N. (Le 10 Décembre 2015). *Thèse sur l'impact de l'usage des Tice sur l'apprentissage des enfants et jeunes dyslexiques, dysorthographiques et*. Toulouse.
- Projet FMPS DIGITAL. (2019). RABAT.
- *TIC et services de garde*.
- Unicef pour chaque enfant . (2017). *Les enfants dans un monde numérique (LA SITUATION DES ENFANTS DANS LE MONDE 2017)*.